

PENERAPAN LKS BERMUATAN STM UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PEMAHAMAN KONSEP FISIKA SISWA KELAS XII SMA NEGERI 2 SEMARAPURA

**I Wayan Bayu Adipura
SMA N 2 Semarang**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pelajaran Fisika kelas XI IPA 3 SMA Negeri 2 Semarang melalui penerapan lembar kerja siswa (LKS) berwawasan sains teknologi masyarakat (STM), dan meningkatkan pemahaman konsep Fisika siswa melalui penerapan LKS berwawasan STM. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas XII IPA 2 SMA Negeri 2 Semarang tahun pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 33 orang. Objek penelitian adalah LKS berwawasan STM, motivasi siswa, dan pemahaman konsep Fisika siswa. Data pemahaman konsep Fisika diperoleh melalui tes dan data motivasi belajar siswa diperoleh melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan 1) Penerapan LKS berwawasan STM dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pelajaran Fisika. Pada siklus 1 diperoleh skor rata-rata sebesar 80,5 (KM = 79) dengan daya serap 80,5% dan ketuntasan belajar 81,8%. Pada siklus 2 diperoleh skor rata-rata sebesar 80,6 (KM=77) dengan daya serap 80,6% dan ketuntasan belajar 87,9%. 2) Penerapan LKS berwawasan STM dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran fisika kelas XII IPA 2 SMA Negeri 2 Semarang.

Kata Kunci : LKS, STM, motivasi, dan pemahaman konsep

Abstract

This study aims to increase student motivation in physics class XI IPA 3 SMA Negeri 2 Semarang through the application of student work sheets (LKS) with a science-technology perspective (STM), and to improve students' understanding of physics concepts through the application of student worksheets with STM insight. This classroom action research was conducted in two cycles. The research subjects were 33 students of class XII IPA 2 Semarang in the academic year 2010/2011. The research object is the student worksheet with STM insight, student motivation, and students' understanding of physics concepts. Data on understanding the concepts of physics were obtained through tests and data on student learning motivation was obtained through questionnaires. The results showed 1) The application of STM-based worksheets can improve students' understanding of concepts in physics lessons. In cycle 1, it was obtained an average score of 80.5 (KM = 79) with 80.5% absorption and 81.8% mastery learning. In cycle 2, it was obtained an average score of 80.6 (KM = 77) with 80.6% absorption and 87.9% mastery learning. 2) The application of STM-based student worksheets can increase student motivation in learning physics class XII IPA 2 SMA Negeri 2 Semarang.

Keywords: LKS, STM, motivation, and conceptual understanding

Pendahuluan

Pembelajaran sains bertujuan agar siswa 1) memahami pola alam, lingkungan, dan proses yang berkaitan, 2) menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan sains, 3) menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman budaya masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, selama ini telah dilakukan Dengan upaya-upaya tersebut, seyogyanya hasil pelajaran sains dapat mencapai ketuntasan minimal. Namun, hasil-hasil pembelajaran (hasil ulangan sehari-hari) yang diperoleh pada semester 2 tahun pelajaran 2009/2010 masih belum mampu mencapai ketuntasan minimal tersebut. Pada setiap ulangan yang diadakan selama semester 2 tersebut, rata-rata 50% siswa menempuh remidi.

Rendahnya hasil-hasil pembelajaran yang diperoleh siswa pada semester 2 tahun 2009 tersebut memberikan inspirasi untuk melakukan refleksi terhadap metode dan penilaian pembelajaran yang dilakukan selama ini. Hasil refleksi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pembelajaran ekspositori yang diterapkan sebelumnya tampaknya perlu ditinjau kembali. Pembelajaran ekspositori cenderung tidak memberdayakan potensi siswa. Siswa cenderung menunggu penjelasan dari guru dan tidak memberdayakan ketrampilan berfikirnya dalam mengambil tanggung jawab belajar. Oleh karena itu, proses dan hasil belajar siswa menjadi kurang optimal. Kedua, pelaksanaan UN yang carut marut menurunkan motivasi belajar siswa, terutama siswa yang tujuan kedatangannya ke sekolah hanya untuk lulus UN. Kenyataannya, siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata mampu memperoleh nilai Fisika yang tinggi dalam UN. Kenyataan ini

upayaupaya 1) penyusunan persiapan pembelajaran, 2) analisis terhadap kriteria ketuntasan minimal (KKM), 3) diskusi tentang materi pelajaran melalui forum MGMP, 4) menyediakan media dan sumber sumber pembelajaran. Dalam pembelajaran di sekolah, metode yang lazim diterapkan adalah 1) ekspositori, 2) pemberian masalah masalah yang terkait dengan materi pelajaran sains, 3) tanya jawab, 4) penilaian dengan tes tertulis pada setiap akhir bab. menyebabkan siswa memiliki keyakinan yang tinggi akan kelulusannya dan menurunkan motivasi siswa untuk belajar. Ketiga, kondisi kelas XII IPA 2 (kelas yang diberi tindakan) cenderung tidak tertib jika bahan dan materi pembelajaran masih diberikan oleh guru. Siswa cenderung lebih tertib jika masing-masing siswa diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan tugastugas mandiri.

Berdasarkan hasil-hasil refleksi terhadap pembelajaran dan penilaian pembelajaran sains yang dilakukan selama ini, dipandang perlu untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan selama ini dengan pendekatan yang dapat lebih meningkatkan motivasi siswa dalam belajar karena motivasi mempunyai peranan dan manfaat yang sangat penting dalam kelangsungan dan keberhasilan belajar yang dilaksanakan oleh setiap individu. Dengan motivasi belajar yang kuat, warga belajar akan menunjukkan minat, aktivitas, dan partisipasinya dalam proses pembelajaran yang diikutinya.

Berdasarkan uraian di atas, pada semester 1 tahun pelajaran 2010/2011 digagas tindakan Penerapan LKS Bermuatan STM untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Pemahaman Konsep Fisika Siswa kelas XII IPA 2 SMA Negeri 2 Semarang. Melalui pembelajaran dengan pendekatan STM (Sains Teknologi Masyarakat),

diharapkan siswa lebih termotivasi dalam belajar karena siswa mengetahui penerapan konsep-konsep Fisika yang dipelajarinya pada kehidupan sehari-hari. Para siswa sebagai warga masyarakat diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Pendekatan STM merupakan “perekat” yang mempersatukan sains, teknologi, dan masyarakat (Rustum Roy dalam Sadia, 2006).

Pengajaran sains akan lebih bermakna jika konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori sains dikemas dalam kerangka yang bertalian dengan teknologi dan masyarakat. Secara konseptual model ini terdiri atas enam langkah pembelajaran, yaitu : 1) mengungkapkan isu-isu sosial dan teknologi yang terkait dengan materi yang akan dipelajari, 2) menyampaikan pertanyaan yang lebih spesifik terkait dengan isu-isu yang disampaikan, 3) Siswa berdiskusi dalam menemukan sumber-sumber yang digunakan untuk memecahkan masalah, 4) Siswa bersama kelompoknya melakukan studi pustaka/eksperimen berdasarkan masalah/isu yang diajukan pada tahap sebelumnya, 5) Siswa bersama kelompoknya menganalisis informasi yang telah diperoleh dari studi pustaka/eksperimen yang telah dilakukan, 6) Menerapkan konsep-konsep yang telah ditemukan pada masalah yang lain. Adapun ciri-ciri sosok warga masyarakat atau individu yang literasi sains dan teknologi, yaitu: 1) memiliki pengetahuan yang cukup tentang fakta, konsep, dan teori sains serta kemampuan mengaplikasikannya; 2) menggunakan konsep-konsep sains, keterampilan proses sains, dan nilai-nilai sains dalam membuat keputusan sehari-hari; 3) menyadari keunggulan dan keterbatasan sains dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4) menyadari dan memahami interrelasi dan saling ketergantungan (interdependency) antara

sains, teknologi, dan masyarakat; 5) mengenal sumber-sumber sains dan teknologi yang dapat dipercaya dan menggunakannya dalam membuat keputusan; 6) memahami dan dapat mengantisipasi dampak-dampak negatif sains dan teknologi; 7) dapat membedakan antara bukti-bukti ilmiah dan pendapat pribadi; 8) memiliki pandangan yang luas dan mendalam tentang dunia realita berkat pendidikan sains yang diperolehnya; 9) memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang sains sehingga ia dapat menghargai penelitian dan pengembangan teknologi; 10) mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, moral, dan etika dari sains dan teknologi dalam hubungannya dengan isu personal dan global; 11) memiliki kemampuan sebagai pengambil keputusan (decision maker); 12) memiliki sikap yang positif terhadap sains dan teknologi (Yager dalam Sadia, 2006). Ciri-ciri tersebut di atas akan terbentuk dan terkristalisasi pada diri siswa jika mereka belajar sains melalui pendekatan sains-teknologi-masyarakat (STM), dan substansi materi ajar sains selalu kontekstual dengan isu-isu sosial dan teknologi yang terdapat di lingkungan siswa.

Dalam upaya pencapaian literasi sains dan teknologi bagi siswa, materi ajar sains semestinya lebih berorientasi pada “science for life”. Minimal terdapat porsi yang seimbang antara “science for scientist” dan “science for life”. “Science for life” merupakan sains yang lebih sederhana, matematikanya tidak terlalu tinggi, dan sangat kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Kajiannya lebih mendalam pada aspek aksiologinya, dan bukan pada aspek ontologi dan epistemologinya. Penyajian materi ajar yang berorientasi pada “science for life” akan mendorong para siswa untuk belajar sains tidak hanya untuk menghadapi ulangan atau ujian, tetapi juga untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Sains tidak hanya dirasakan ada

dalam koridor sekolah, tetapi juga ada di masyarakat di luar sekolah. Mereka juga akan merasa belum puas jika belum mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip sains. Melalui “science for life” para siswa akan menemukan kebermaknaan sains dalam kehidupan sehari-hari.

Keuntungan pendekatan STM dalam pembelajaran sains adalah berlakunya model belajar konstruktivis. Pendekatan STM sejajar dengan pelaksanaan pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran (Yager dalam Sadia 2006:8). Pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran didasarkan atas asumsi bahwa “pengetahuan dibangun di dalam pikiran pebelajar” (Bodner dalam Sadia 2006). Model konstruktivis tentang pembelajaran memberi tekanan pada pentingnya peran prior knowledge siswa dalam belajar, serta memperhatikan bagaimana pengetahuan itu dibangun di dalam struktur kognitif siswa. Jadi, model konstruktivis menempatkan siswa pada posisi sentral dalam proses pembelajaran.

Pendekatan STM di samping menggunakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang berlaku pada model konstruktivis dalam pembelajaran, juga memberi kesempatan kepada siswa sebagai decision maker dalam memecahkan masalah. Keunggulan pendekatan STM dilihat dari penguasaan konsep dan keterampilan proses, di antaranya : 1) Siswa melihat konsep sebagai kebutuhan pribadi; 2) Konsep dilihat dari keperluannya untuk pemecahan masalah; 3) Siswa yang belajar dengan pengalaman memperoleh pengetahuan dan dapat menghubungkan pengetahuan dengan situasi baru; 4) Siswa melihat proses sains sebagai keterampilan yang mereka dapat gunakan; 5) Siswa melihat proses sains sebagai keterampilan yang diperlukan untuk

memperbaiki dan membangun diri-nya secara lebih sempurna; 6) Siswa melihat proses sains sebagai bagian penting dari apa yang mereka kerjakan di dalam belajar sains (Yager dalam Sadia 2006:11). Penggunaan LKS akan memberikan tuntunan kepada siswa untuk belajar mandiri, dan memediasi siswa yang memiliki kecepatan belajar yang berbedabeda. Kegiatan belajar mandiri melalui tuntunan LKS ini akan melatih tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan suatu tugas. Adanya LKS juga memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Melalui pemberian LKS yang bermuatan sains teknologi masyarakat, siswa akan termotivasi untuk memahami konsep-konsep Fisika dan siswa juga akan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan LKS tersebut.

Fokus permasalahan yang dicari jawabannya melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 1) Apakah penerapan LKS bermuatan Sains Teknologi Masyarakat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XII IPA 2 SMA N 2 Semarang? 2) Apakah penerapan LKS bermuatan Sains Teknologi Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman konsep Fisika siswa kelas XII IPA 2 SMA N 2 Semarang?

Metode

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang melibatkan 33 orang siswa kelas XII IPA 2 SMA Negeri 2 Semarang tahun pelajaran 2010/2011. Objek penelitian ini adalah: penerapan LKS berwawasan Sains Teknologi Masyarakat, motivasi siswa dan pemahaman konsep Fisika siswa.

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus pembelajaran yang tiap siklusnya terdiri atas empat tahapan yaitu: 1) perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) observasi dan evaluasi, dan 4) refleksi. Tahap perencanaan diisi dengan

menyiapkan semua perangkat pembelajaran yang diperlukan di antaranya: 1) menggali isu-isu sosial dan teknologi, 2) menyusun RPP yang memiliki sintaks sesuai dengan sintaks STM, (3) menyusun LKS yang bermuatan STM, 4) menyusun instrumen penelitian, dan 5) menyusun rubrik/pedoman penilaian. Tahapan pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan tahapan dalam pendekatan STM, yaitu: 1) mengungkapkan isu-isu sosial dan teknologi yang terkait dengan materi yang akan dipelajari, 2) menyampaikan pertanyaan yang lebih spesifik terkait dengan isu-isu yang disampaikan, 3) Siswa berdiskusi dalam menemukan sumber-sumber yang digunakan untuk memecahkan masalah, 4) Siswa bersama kelompoknya melakukan studi pustaka/eksperimen berdasarkan masalah/isu yang diajukan pada tahap sebelumnya, 5) Siswa bersama kelompoknya menganalisis informasi yang telah diperoleh dari studi pustaka/eksperimen yang telah dilakukan, 6) Menerapkan konsep-konsep yang telah ditemukan pada masalah yang lain. Selama pelaksanaan tindakan, dilakukan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Observasi dilakukan oleh peneliti bersama teman sejawat sedemikian rupa sehingga setiap tindakan dalam pelaksanaan pembelajaran dapat terobservasi.

Berdasarkan hasil observasi, dilakukan evaluasi secara kontinu untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan tindakan dan kebermaknaan tindakan. Pada akhir siklus dilakukan tes guna memperoleh gambaran mengenai pemahaman konseptual siswa. Untuk menilai pemahaman siswa dilaksanakan dengan tes yang berorientasi pada pemahaman konseptual dan literasi sains/teknologi. Hasil tes dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menentukan skor rata-rata hasil tes kemudian dibandingkan dengan kriteria yang ada (konversi nilai). Refleksi dilakukan pada akhir siklus berdasarkan hasil dari analisis tes pada akhir

siklus. Hasil refleksi ini digunakan sebagai dasar penyempurnaan tindakan pada siklus selanjutnya sehingga kelemahan-kelemahan yang ada bisa diminimalisasi. Data tentang motivasi belajar siswa dikumpulkan dengan angket, sedangkan data pemahaman konsep siswa dikumpulkan dengan menggunakan tes yang bermuatan literasi sains dan teknologi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif berdasarkan pada skor rata-rata motivasi siswa (P), mean ideal (M_i), dan standart deviasi ideal (S_{di}).

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil tes pemahaman konsep Fisika siswa pada siklus I diperoleh jumlah skor sebesar 2657 sehingga diperoleh rata-rata skor tes pemahaman konsep fisika siswa () sebesar 80,5. Jika dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan (analisis KKM), rata-rata tes pemahaman konsep siswa sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu 79. Tingkat pemahaman konsep Fisika siswa masuk dalam katagori baik.

Berdasarkan rata-rata skor tes hasil belajar siswa () sebesar 80,5, dapat dihitung daya serap (DS) siswa pada siklus I sebesar 80,5%. Jika dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan, daya serap siswa sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu 79%. Banyaknya siswa yang memperoleh skor 79 adalah 27 orang dari 33 orang siswa yang mengikuti tes pemahaman konsep sehingga diperoleh ketuntasan belajar (KB) siswa secara klasikal sebesar 81,8%. Jika dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan, ketuntasan belajar siswa secara klasikal belum memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu 85%.

Berdasarkan hasil tes pemahaman konsep Fisika siswa pada siklus II, diperoleh jumlah skor sebesar 2659 sehingga diperoleh rata-rata skor tes prestasi belajar siswa (), sebesar 80,6. Jika dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan, rata-rata tes

pemahaman konsep siswa sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu 77. Tingkat pemahaman konsep Fisika siswa masuk dalam kategori baik. Berdasarkan rata-rata skor tes pemahaman konsep siswa () sebesar 80,6, diperoleh daya serap (DS) siswa pada siklus II sebesar 80,6%. Jika dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan (berdasarkan analisis KKM), daya serap siswa sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu 77%. Banyaknya siswa yang memperoleh skor 77 adalah 29 orang dari 33 orang siswa yang mengikuti tes pemahaman konsep Fisika, sehingga diperoleh ketuntasan belajar (KB) siswa secara klasikal untuk siklus II sebesar 87,9%. Jika dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan, ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu 85%. Berdasarkan angket yang telah diberikan diperoleh jumlah skor angket siswa sebesar 1431 sehingga diperoleh rata-rata motivasi siswa sebesar 43,36. Diperoleh rata-rata skor motivasi belajar siswa sebesar 43,36 dan ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa masuk dalam kriteria positif.

Pembahasan

Berdasarkan hasil tes pemahaman konsep Fisika siswa pada siklus I diperoleh rata-rata skor tes pemahaman konsep Fisika siswa () sebesar 80,5 dengan kualifikasi baik, sedangkan ketuntasan belajar klasikal pada siklus I diperoleh sebesar 81,8% dan belum memenuhi kriteria yang ditetapkan (85%). Belum tercapainya ketuntasan klasikal sesuai kriteria yang ditetapkan disebabkan oleh kendala-kendala berikut. 1) Banyak siswa masih belum paham dengan bagaimana menghubungkan materi yang dipelajari dengan isu-isu sains yang diberikan; 2) Beberapa kelompok masih belum efektif dalam melakukan diskusi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pembentukan kelompok yang diatur oleh

guru dengan maksud diperoleh kelompok dengan kemampuan yang merata tetapi di sisi lain, hal ini memang memiliki kendala karena siswa akan berkelompok bukan dengan teman yang diajak diskusi dalam kesehariannya. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi nampak antusias dalam mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan, sedangkan siswa yang berkemampuan rendah bersikap acuh tak acuh dan enggan bertanya kepada temannya yang lebih mampu. 3) Beberapa siswa masih enggan untuk menyampaikan pendapatnya. Sebagian dari mereka masih beranggapan bahwa keaktifan mereka dalam setiap kegiatan pembelajaran tidak memperoleh penilaian.

Untuk mengatasi kendala-kendala dan permasalahan yang ditemui pada siklus I, dilakukan tindakan perbaikan seperti yang telah dipaparkan pada hasil refleksi siklus I. Perbaikan tindakan yang dilakukan adalah: 1) meningkatkan bimbingan serta pengawasan kepada beberapa kelompok ataupun siswa yang sering membuat keributan di dalam kelas; 2) memotivasi siswa dengan informasi akan pentingnya kerja sama antarsesama siswa sebagai bekal di kehidupan bermasyarakat; 3) memberikan pertanyaan atau informasi yang dapat dijadikan acuan dalam berpendapat atau menjawab pertanyaan; 4) memberikan nilai atau poin bagi siswa yang mau bertanya atau mengajukan pendapat dalam kegiatan diskusi atau presentasi. Setelah diadakan penyempurnaan dan perbaikan terhadap kendala-kendala yang ditemukan pada siklus I, pada siklus II diperoleh rata-rata skor tes pemahaman konsep Fisika siswa sebesar 80,6 dengan kualifikasi baik dan ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu sebesar 87,9%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus I dan siklus II, pelaksanaan tindakan yang dilakukan dapat dikatakan

cukup mampu meningkatkan pemahaman konsep Fisika siswa kelas XII IPA 2 SMA Negeri 2 Semarang tahun pelajaran 2010/2011. Hal ini dapat terjadi karena pendekatan STM memberikan peluang pengajaran sains menjadi lebih bermakna karena konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori sains dikemas dalam kerangka yang bertalian dengan teknologi dan masyarakat. Pembelajaran sains dapat melampaui apa yang tertera dalam kurikulum karena konsep-konsep yang dipelajari tidak hanya bersumber dari buku teks, tetapi juga dari masyarakat. Pendekatan STM memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk membangun pengetahuan dan pikiran siswa itu sendiri. Hal ini selaras dengan paham konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran siswa, dalam hal ini siswa mencari makna dan akan mencoba untuk menemukan hubungan urutan di dalam kejadian-kejadian dari dunia informasi yang mereka peroleh. Pendekatan STM di samping menggunakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang berlaku pada model konstruktivis dalam pembelajaran, juga memberi kesempatan kepada siswa sebagai decision maker dalam memecahkan masalah. Dalam pendekatan STM siswa mengidentifikasi sendiri masalah yang diberikan dan mereka harus mencari sendiri informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Hal ini menyebabkan keterlibatan siswa lebih aktif dan proses pembelajaran berpusat pada siswa. Pendekatan STM membuat pembelajaran lebih berorientasi pada “sains for life” dan mendorong para siswa untuk belajar sains tidak hanya untuk menghadapi ulangan atau ujian, tetapi juga untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Sains tidak hanya dirasakan ada dalam koridor sekolah, tetapi juga ada di masyarakat di luar sekolah. Mereka juga akan merasa belum puas jika belum mampu

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip sains. Melalui “science for life” para siswa akan menemukan kebermaknaan sains dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil analisis terhadap angket yang diberikan pada siswa menunjukkan bahwa melalui pembelajaran dengan pendekatan STM, siswa menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Hal ini disebabkan karena siswa melihat konsep sebagai kebutuhan pribadi dan sebagai keperluan untuk pemecahan masalah. Siswa melihat proses sains sebagai keterampilan yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki dan membangun dirinya secara lebih sempurna. Siswa tertarik dengan perkembangan teknologi baru dan menggunakannya untuk melihat kepentingannya serta kecocokannya dengan konsep sains. Penggunaan LKS memberikan tuntunan kepada siswa untuk belajar mandiri dan memediasi siswa yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Melalui pemberian LKS yang bermuatan sains teknologi masyarakat siswa menjadi termotivasi untuk memahami konsep-konsep Fisika.

Dari paparan tersebut dan refleksi yang dilakukan, pendekatan STM dalam pembelajaran Fisika memiliki beberapa kebaikan. Adapun kebaikan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Keterlibatan siswa lebih aktif, karena mereka harus mencari sendiri informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. 2) Siswa dapat menghubungkan sains yang dipelajari dengan kehidupannya. 3) Siswa menjadi terlibat dalam pemecahan isu-isu sosial; mereka melihat manfaat dari belajar sains untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. 4) Siswa yang belajar dengan pengalaman memperoleh pengetahuan dan dapat menghubungkan

pengetahuannya dengan situasi baru. 5) Siswa melihat proses sains sebagai bagian penting dari apa yang mereka kerjakan di dalam belajar sains. 6) Konsep-konsep yang dipelajari tidak hanya bersumber dari buku teks, tetapi juga dari masyarakat. 7) Pembelajaran sains dapat melampaui apa yang tertera dalam kurikulum.

Di samping memiliki beberapa keunggulan, ada hal-hal tertentu yang kiranya perlu diperhatikan dalam menerapkan pendekatan STM dalam pembelajaran Fisika. 1) Guru hendaknya selalu aktif mencari isu-isu sains yang sedang berkembang di masyarakat. 2) Tidak semua konsep Fisika yang diajarkan di SMA (sesuai tuntutan kurikulum) dapat dihubungkan secara langsung dengan isu-isu sains di masyarakat. Guru hendaknya memilih materi-materi yang bersifat aplikatif untuk dibelajarkan dengan pendekatan STM. 3) Siswa sering mengalami kesulitan dalam menghubungkan isu-isu sains yang diungkapkan dengan materi yang sedang dibelajarkan. Untuk itu perlu bimbingan dari guru sehingga pembelajaran tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. 4) Pembelajaran dengan pendekatan STM membutuhkan waktu yang lebih banyak bagi siswa untuk berinteraksi dan menemukan hubungan dari konsep sains dan isu-isu sains di masyarakat.

Penutup

Berdasarkan permasalahan dan hasil analisis data dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1) Penerapan LKS berwawasan Sains Teknologi Masyarakat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran Fisika kelas XII IPA 2 SMA Negeri 2 Semarang, 2) Penerapan LKS berwawasan Sains Teknologi Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pelajaran Fisika kelas XII IPA 2 SMA Negeri 2 Semarang. Berdasarkan temuan-temuan

yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut. 1) Penerapan LKS berwawasan Sains Teknologi Masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep Fisika siswa.

Untuk itu, disarankan untuk mencoba menerapkan LKS berwawasan Sains Teknologi Masyarakat pada bidang studi yang lain. 2) Dalam menerapkan LKS berwawasan Sains Teknologi Masyarakat, dianjurkan untuk selalu menekankan komunikasi dalam proses pembelajaran dan eksplorasi materi, serta memberikan kesempatan siswa untuk berpikir. 3) Penerapan LKS berwawasan Sains Teknologi Masyarakat memerlukan kerja keras guru untuk senantiasa menghubungkan materi pembelajaran dengan isu-isu sains dan teknologi. Guru di dalam kelas diharapkan dapat menjadi fasilitator dan mediator yang profesional, sehingga siswa dapat belajar dan memperoleh hasil yang optimal. 4) Guru diharapkan dapat mengembangkan materi ajar yang lebih berorientasi pada "sains for life" yaitu materi sains yang lebih sederhana, matematikanya tidak terlalu tinggi, dan sangat kontekstual dengan kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Buntarini, D. P. 2002. Implementasi Pendekatan Ketrampilan Proses dalam Pembelajaran IPA (Fisika) untuk Meningkatkan Sikap Ilmiah dan Hasil Belajar Siswa Kelas II SLTP N 3 Singaraja Tahun Ajaran 2001/2002 (Studi Kuasi Eksperimental dalam Pembelajaran Kalor dan Getaran). Skripsi (tidak diterbitkan). IKIP N Singaraja.
- Bordner, G. 1986. Constuktivism: A theory of knowledge. *Jurnal of Chemical*

- Education. 63(10) Depdikbud. 1996. Petunjuk teknis mata pelajaran fisika. Jakarta: Depdikbud
- Nurkencana, W. & Sumartana, P. P. N. 1986. Evaluasi pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional
- Sadia, I W. 2009. Pendekatan sains teknologi masyarakat (STM). Makalah (tidak diterbitkan). Disajikan pada pelatihan penyusunan dan pengembangan instrumen penilaian berbasis kelas bagi guru-guru fisika SMA dan SMP di Kabupaten Klungkung, di Semarang.
- Sadia, I W. 2009. Penilaian berbasis kelas. Makalah (tidak diterbitkan). Disajikan pada pelatihan penyusunan dan pengembangan instrumen penilaian berbasis kelas bagi guru-guru fisika SMA dan SMP di Kabupaten Klungkung, di Semarang.
- Sadia, I W. 2009. Penelitian tindakan kelas konsep dasar dan implementasinya dalam proses pembelajaran. Makalah (tidak diterbitkan). Disajikan pada pelatihan penyusunan proposal PTK bagi guru-guru SMA di Kabupaten Klungkung pada tanggal 7 - 9 Desember 2009, di Semarang.
- Sadia, I W. 1995. Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Makalah (tidak diterbitkan). Disampaikan dalam seminar program studi pendidikan Fisika. STKIP Singaraja.
- Santyasa, I W. 2009. Materi pelatihan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Makalah (tidak diterbitkan). Disajikan dalam program pengabdian masyarakat pada Tanggal 25 - 27 September 2009, di Semarang.
- Tobin. 1997. Research on science laboratory activities in pursuit of better question and answer to improve learning school science and mathematics. ASTJ .36(4).
- Trowbridge, L. W. & Rodger, W. B. 1992. Becoming a secondary school science teacher. Colorado: Merrill Publishing Company